

ИҚТИСОДИЁТ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАРНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА ХАТШУНОСЛИК ЭКСПЕРТИЗАСИНИ ТАЙИНЛАШ.

Худайбердиев Шарофжон Абдуазизович

ИИБ Академияси Криминалистик экспертизалар
кафедраси ўқитувчиси, майор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8245722>

Бугунги кунда иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларни тез ва тўла очиш, жиноят содир этган ҳар бир шахсга адолатли жазо берилиши, айби бўлмаган ҳеч бир шахснинг жазога тортилмаслиги ҳамда адолатни суд ва тергов органларида таъминлаш фаолиятини суд экспертизасиз тасаввур қилиб бўлмайди.

Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларни тергов қилиш жараёнида хатшунослик экспертизасини тайинлаш асослари Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал қодексининг 180-моддасига асосан амалга оширилади. Ушбу моддага асосан “экспертиза тайинлаш тўғрисида терговга қадар текширувни амалга оширувчи органнинг мансабдор шахси, суриштирувчи, терговчи қарор, суд эса ажрим чиқаради. Унда: экспертиза тайинлаш учун асос бўлган сабаблар; экспертизага юборилаётган ашёвий далиллар ва бошқа объектлар, уларнинг қачон, қаерда ва қайси ҳолатда топилганлиги ва олинганлиги; иш материаллари бўйича экспертиза ўтказишда эса эксперт хулосаси асосланиши лозим бўлган маълумотлар; эксперт олдида қўйилган саволлар; экспертиза муассасасининг номи ёки экспертиза ўтказиш топширилган шахснинг фамилияси кўрсатилиши лозим.”[1]

Хатшунослик экспертизасини тайинлашда қуйидаги асосий қоидаларга амал қилиш лозим бўлади:

- Текширилиши лозим бўлган ҳужжатлар хатшунослик экспертизаси объектлари ҳисобланиши;
- Эксперт олдида қўйилган саволлар хатшунос-эксперт ваколатлари доирасида бўлиши;
- Эксперт олдида қўйилган саволлар имкон қадар ихчам аниқ ва равшан тушунарли бўлиши;
- Тадқиқот жараёнига тақдим қилинган намуналарнинг ишончли эканлиги;
- Тадқиқот жараёнига тақдим қилинган намуналарнинг етарли бўлиши;

- Тадқиқот жараёнига тақдим қилинган намуналарни олишда процессуал қонунчилик қоидаларига амал қилиниши ва қонунчиликда кўрсатиб ўтилган бошқа қоидаларга мос бўлиши.

Юқорида кўрсатиб ўтилган барча қоидаларни қуйида кенгайтирилган тартибда кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Текширилиши лозим бўлган хужжатлар хатшунослик экспертизаси объектлари хисобланиши. Ушбу қоида хатшунослик экспертизасини тайинлаш жараёнининг дастлабки ва асосий шартларидан бири бўлиб, текширилиши лозим бўлган хужжатлар ушбу қоидага мос келган тақдирдагина амалга оширилади. Маълумот учун хатшунослик экспертизаси объекти бу - қўлёзма усулда бажарилган ёзув, рақам, имзолардир.

Эксперт олдига қўйилган саволлар хатшунос-эксперт ваколатлари доирасида бўлиши: Экспертиза тайинлаш жараёнида ушбу қоидага амал қилинмаслиги келгусида тадқиқот ўтказилмаслигига сабаб бўлиши мумкин. Қуйида ушбу ҳолатни аниқроқ ўрганиш мақсадида қуйида бир мисолни келтириб ўтсак мақсадга мувофиқ.

Экспертиза тайинлаган орган томонидан бирор бир хужжатдаги имзо ва муҳр текширилиши лозимлиги кўрсатилгани ҳолда “Хатшунослик экспертиза” си тайинланган ҳамда эксперт олдига хал қилиш учун қуйидаги савол қўйилган: *“Тадқиқот давомида текширилиши лозим бўлган “А”(шартли номи) хужжатдаги муҳр ва имзо фуқаро “Б”(шартли исми) томонидан бажарилганми ёхуд бошқа шахс томониданми?”*

Юқоридаги ҳолат амалиётда жуда кўплаб учраб тургани ҳолда бу минг афсуски экспертиза тайинлаган орган вакилларининг экспертиза тайинлаш бўйича билим ва малакасининг етишмаслиги билан боғлиқ ҳолат бўлса ажабмас. Бундай фикрга келишимга сабаб эса қуйидагилар:

-Биринчидан: Муҳр бу Хатшунослик экспертизаси объекти хисобланмайди.

-Иккинчидан: Бу иккала объект учун биттагина Хатшунослик экспертизаси тайинланмайди.

-Учинчидан: Агарда бу иккаласи учун биттагина экспертиза тайинлаш лозим бўлиб қолса, бу ҳолат Ўзбекистон Республикаси ЖПКда тартибга солинган. *Комплекс экспертиза иш учун аҳамиятга молик ҳолатларни турли илм соҳаларидан фойдаланган ҳолда бир неча эксперт текширувини ўтказиш йўли билангина аниқлаш мумкин бўлган ҳолларда тайинланади.(Ўз.Рес.ЖПК 178-м)*

-Тўртинчидан: Мухрининг ким томонидан бажарилганлигини (босилганлигини) ҳеч қанақасига аниқлаб бўлмайди. Зеро мухр ким томонидан қоғозга туширилишидан қатъий назар бу шакл ўзгармайди.

Юқоридаги каби ҳолатлар эксперт хатшуноснинг хулоса беришнинг иложиси йўқлиги тўғрисида далолатнома тузилишига сабаб бўлиши мумкин. Бу эса ўз навбатида процессуал муддат чўзилишига ҳамда маълум бир ҳолат юзасидан илмий асосланган хулоса бериш имкониятини йўқотади. Шу ўринда эксперт хулосаси - иш учун аҳамиятли ҳолатлар тўғрисидаги маълумотларни фан, техника, санъат ёки касб соҳаси бўйича билими бўлган шахс ўтказадиган махсус текшириш орқали олиш мумкин бўлган ва келгусида исботлаш кучига эга бўлган юридик ҳужжатдир[2, с.56].

Тадқиқот жараёнига тақдим қилинган намуналарнинг ишончли бўлиши: Намуналарнинг ишончли эканлигига бевосита экспертиза тайинлаган орган мансабдор шахси маъсул ҳисобланади. Хатшунослик экспертизасида мавжуд намуна турларини рус криминалист олимлари Л.А.Винберг ва М.В. Шванковалар ўзларининг “Почерковедческая экспертиза” номли китобида эркин, шартли-эркин, экспериментал каби учта аълоҳида бир турга ажратиб ўтишган ҳамда қуйидагича ҳар биттга намунага таърифлар келтириб ўтишган:

Эркин намуналар — гумон қилинаётган ижрочи (муаллиф) томонидан жиноят иши қўзғатилгунга қадар ва у билан боғлиқ бўлмаган ҳолда бажарилган қўлёмалар. Бундай намуналарга қуйидагилар киради: иш учун аризалар, тушунтиришлар, шахсий ходимларни рўйхатга олиш варағидаги ёзувлар, шахсий ёзишмалар ва бошқалар. Ушбу ҳужжатларни бажаришда шахс келгусида ушбу қўлёмма ёзув ёхуд имзолари намуна сифатида ишлатиш мумкинлигини тахмин ҳам қила олмаслиги лозим бўлган намуналар.

Шартли эркин — жиноят иши қўзғатилгандан кейин бироқ, айнан экспертлик тадқиқотлари учун бўлмаган намуналардир. Бундай намуналарга қуйидагилар киради: жиноят иши доирасида ёзилган ариза, тушунтириш хати ва бошқалар.

Экспериментал намуна - махсус эксперт текшируви учун олинган намуналар[3, с.84].

Шунингдек Ш. Комилов, Р. Махмудов, Ш. Хасановларнинг “Хатшунослик экспертизаси” маърузалар курсида юқорида номлари келтириб ўтилган намуна турларига қуйидагича тарифлар келтирилган.

Эркин намуналар - ўз қўли билан бажарилган, шу иш билан боғлиқ бўлмаган қўлёзмалар хисобланади.

Шартли эркин намуналар иш қўзғатилганидан сўнг бажариладиган, лекин экспертиза ўтказиш учун махсус ёзилмаган қўлёзма ва имзолардир.

Тажрибавий намуналарни олиш гумон қилинаётган шахснинг эркин намуналарида учрайдиган алоҳида сўзлар ва жумлаларнинг ёзилишини текшириш билан боғлиқ[4,с. 38].

Хатшунослик экспертизаси тадқиқоти жараёнига тақдим қилинадиган намуналарга қуйидаги талаблар қўйилади:

- Намуналарнинг ишонлилиги;
- Текширилиши лозим бўлган ёзув билан таркиб жihatдан бир бўлиши(яъни харфли, рақамли ёхуд аралаш);
- Ёзилиш тилига(ўзбек, қорақолпоқ, рус ёхуд бошқа);
- Ёзилиш вақти(имкон қадар яқин вақтларда, хусусан эркин намуна сифатида яқин икки йил оралиғини танлаш тавсия этилади);
- Ёзув жараёнида ишлатилган ёзув қуролларининг бир хилда бўлиши(ручка, фломастер ва бошқа);
- Экспериментал намуналарни олишда текширилиши лозим бўлган қўлёзма ёзувга имкон қадар барча шароитларни ўхшатишга;

Тадқиқот жараёнига тақдим қилиниши лозим бўлган намуналар хажмига оид минимал талаблар:

1-хoлат: Агар текширилиши лозим бўлган қўлёзма ёзув А4 форматнинг ярмидан кўп жойга бажарилган бўлса:

- эркин намуналар 3 варақ;
- экспериментал намуналар 3 варақ;

2-хoлат: Агар текширилиши лозим бўлган қўлёзма ёзувлар хажм жihatдан кам бўлса:

- эркин намуналар 5 варақ;
- экспериментал намуналар 6 варақ (бунда асосий эътибор текширилиши лозим бўлган қўлёзма ёзув матнига имкон қадар яқин тарзда бажаришга қаратиш лозим) [5, с.56].

Хулоса ўрнида шуни айтишимиз мумкинки “Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятлар”ни тергов қилиш қилиш жараёни ғоят мураккаб бўлиб, бунда хар бир ўтаётган вақт жуда катта аҳамиятга эга экспертиза тайинлаш ва ўтказиш жараёнида муддатларни ортиқча чўзилишини олишда юқорида кўрсатиб ўтилган тавсияларга амал қилиш лозим бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекси.

2. Почерковедение и почерковедческая экспертиза (курс лекции) - Волгоград 2002.- С.56.
3. Л.А.Винберг ва М.В. Шванкова “Почерковедческая экспертиза” Волгоград 1977 йил – С.84.
4. Ш. Комилов, Р. Махмудов, Ш. Хасанов “Хатшунослик экспертизаси” – Тошкент 2003 йил – С.38.
5. Носко Е.Н., Величкевичем А.Ф., Поскробко А.Л., Бойко Е.Л., Бобровым А.А. “Общие рекомендации к составлению почерковедческих заключений” – Минск 2001 йил – С.56.

